

Первыя свѣдѣнія о флорѣ слизистыхъ грибовъ Харьковской и Курской губ.

Л. А. Бенике.

Ниже помѣщенный предварительный списокъ миксомицетовъ Харьковской и Курской губерній основанъ на сборахъ профессора Черняева и К. Пенго. Къ видамъ, найденнымъ ими, пришлось прибавить всего три формы, не оказавшіяся въ гербаріяхъ Черняева и Пенго.

Насколько можно судить по этимъ даннымъ, флора миксомицетовъ Харьковской и Курской губ. представляется довольно бѣдной.

Въ качествѣ опредѣлителей я пользовался слѣдующими пособіями:

Lister, Mycetozoa 1894.

Macbride, The North American Slime-moulds. New York 1899.

Massee, A monograph of the Myxogastres. London 1892.

Torrend, Flore des Myxomycetes. 1909.

Ячевскій, Слизевики. 1907.

Myxogastreae.

A. Exosporeae Rost.

1) *Ceratiomyxa porioides* Schröter (Syn. *Ceratium porioides* Alb. u. Sw.).

Найденъ Пенго въ Основьяненскомъ бору около Харькова, на старыхъ сосновыхъ пняхъ.

B. Endosporeae Rost.

a. Семейство Physaraceae.

2) *Leocarpus fragilis* Rost. (Syn. *Leocarpus vernicosus* L. K.).

Найденъ Черняевымъ на корѣ березы въ саду Карпова въ Харьковѣ.

3) *Craterium pedunculatum* Trentepohl (Syn. *Craterium minutum* Leers).

Найденъ Черняевымъ на корѣ яблони.

4) *Fuligo septica* Gmelin (Syn. *Fuligo ovata* Macbride).

Найденъ Пенго на опилкахъ въ лѣсу Кузнецова (около станціи Дергачи, Южн. ж. д.). Также найдено въ Святыхъ Горахъ Изюмскаго уѣзда.

5) *Physarum diderma* Rost.

Найденъ Шперкомъ на сухихъ листьяхъ въ Григоровкѣ (около Харькова).

6) *Physarum nutans* Pers.

Найденъ въ Харьковѣ, на корѣ.

7) *Physarum cinereum* (Batsch.) Pers.

Найденъ на Основѣ, на сухихъ вѣтвяхъ, К. Пенго.

8) *Physarum leucopus* Link.

Найдена Черняевымъ въ саду Карпова въ Харьковѣ.

b. Семейство *Didymiaceae*.

9) *Spumaria alba* (Bull) DC.

Найдена Пенго въ Лужковскомъ лѣсу (около станціи Дергачи, Южн. ж. д.); то же—Святыя Горы Изюмскаго уѣзда.

c. Семейство *Stemonitaceae*.

10) *Comatricha laxa* Rost.

Найдена Черняевымъ на стеблѣ осоки подъ Харьковомъ.

11) *Stemonitis Smithii* Macbride (Syn. *Stemonitis ferruginea* Rost.).

Найдена Пенго при основаніи пней въ Основьяненскомъ лѣсу около Харькова, то же—Святыя Горы Изюмскаго уѣзда.

d. Семейство *Cribrariceae*.

12) *Cribraria aurantiaca* Schrader.

Найдена Пенго на старыхъ сосновыхъ пняхъ Основьяненскаго бора около Харькова.

13) *Dictidium umbilicatum* Schrader (Syn. *Dictydium cancellatum* Batsch, Macbr.).

Найдена Пенго на старыхъ сосновыхъ пняхъ Основьяненскаго бора около Харькова.

е. Семейство Tubulinaceae.

13) *Tubulina cylindrica* (Bull) DC (Syn *Tubulina fragiformis* List.).
Найдена Пенго при основаніи пня на лугу за Основьянен-
скимъ боромъ (около Харькова).

ф. Семейство Reticulariaceae.

15) *Reticularia lycoperdon* Buillard.
Найдена Черняевымъ на корѣ осины. Глинская пустынь
(Курская губ.). То же—Святыя Горы Изюмского уѣзда.

г. Семейство Lycogalaceae.

16) *Lycogala Epidendrum* Fries.
Найдена въ Бѣлгородѣ, на деревѣ.
17) *Lycogala flavo-fuscum* Rost.
Найдена Черняевымъ на осинѣ въ Хотмыжскомъ (=Грай-
воронскомъ) уѣздѣ Курской губ. и Пенго на гніющемъ пнѣ въ
Основьяненскомъ бору около Харькова.

н. Семейство Trichiaceae.

18) *Trichia fallax* Pers. (Syn. *Trichia decipiens* Macbr.).
Найдена Черняевымъ въ Основьяненскомъ бору около Харь-
кова и въ Глинской пустыни Курской губернии.
19) *Trichia contorta* Rost. V. *inconspicua*.
Найдена Черняевымъ на мельницѣ въ Теткинѣ, Рыльского
уѣзда Курской губ.
20) *Trichia lutescens* Lister. (*T. contorta* var. *lutescens* List.).
Найдена Черняевымъ въ Глинской пустыни Курской губ.
21) *Hemitrichia clavata* Rost.
Найдена Черняевымъ на гнилой осинѣ въ Хотмыжскомъ
уѣздѣ и въ Софроніевой пустыни (Курской губ.).
22) *Hemitrichia leiocarpa* (СКе) Macbr.
Найдена Черняевымъ на мельницѣ въ Теткинѣ Рыльского
уѣзда.
23) *Arcyria Oerstedtii* Rost.
Найдена Черняевымъ въ Глинской пустыни, Софроніевой
пустыни и Хотмыжскомъ уѣздѣ.
24) *Arcyria flava* Pers, (Syn. *Arcyria nutans* (Bull) Grev).
Найдена на гніющемъ деревѣ около Бѣлгорода. То же—
Святыя Горы.